

Противодѣйствие идеологии тотальныхъ закрытій странъ изъ-за COVID-19

Counteracting Ideology of COVID-19 Total Lockdown of Countries

Sucharit Bhakdi¹

Sucharit Bhakdi,

PhD,
Emeritus Professor,
Johannes Gutenberg University in Mainz,
Visiting Professor,
Christian-Albrechts-University of Kiel,
formerly Head of the Institute for Medical Microbiology and Hygiene,
Germany

Сучаритъ Бакди,

PhD,
почетный профессоръ,
Университетъ Юганна Гутенберга въ Майнцѣ,
приглашенный профессоръ,
Университетъ Кристиана Альбрехта въ Килѣ,
въ прошломъ директоръ Института медицинской микробиологии и гигиены
(Германія)

¹ Please send correspondence to e-mail: sbhakdi@uni-mainz.de.

Article No / Номеръ статьи и переводъ: 010840218 RUS

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

Bhakdi, Sucharit. 2020. "Counteracting Ideology of COVID-19 Total Lockdown of Countries." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 3, 010840218.

Translation: Russian.

Translator: Rosamond Eileen O'Neill.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.3.010840218

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%203.%20Issue%201.%20010840218.pdf>

Received in the original form: 1 April 2020

Review cycles: 1

1st review cycle ready: 10 April 2020

Review outcome: 3 of 3 positive

Decision: To publish as is

Accepted: 11 April 2020

Translation ready: 15 April 2020

Published online: 16 April 2020

ABSTRACT

Sucharit Bhakdi. *Counteracting Ideology of COVID-19 Total Lockdown of Countries.* In view of unprecedented public policy measures aimed at lockdowns of the whole countries across the world, due to the spread of COVID-19 disease, it is becoming obvious that such measures requiring prolonged switching off the economies, are mainly disproportional to the threat, excessive and, therefore, must be reconsidered as soon as possible. Passiveness and laxness of politicians may cause tremendous financial losses to budgets, damage to economies, transition to constant violation of constitutions and human rights. An Open Letter to Federal Chancellor of Germany Angela Merkel disclosing the incorrect interpretation of COVID-19 data by media and politicians, was prepared by the author and is taken as a basis of this communiqué.

Key words: COVID-19, SARS-CoV-2, human rights, democracy, constitution violation, lockdowns

РЕЗЮМЕ

Сучарить Бақди. *Противодѣйствіе идеологіи тотальныхъ закрытій странъ изъ-за COVID-19.* Въ связи съ беспрецедентными мѣрами государственной политики, направленными на блокирование цѣлыхъ странъ по всему міру въ связи съ распространениемъ болѣзни COVID-19, становится очевиднымъ, что такіе мѣры, требующія длительного отключения экономики, въ основномъ, несоразмѣрны угрозѣ, чрезмѣрны и, слѣдовательно, должны быть пересмотрѣны какъ можно скорѣе. Пассивность и лѣнь политиковъ можетъ привести къ колоссальнымъ финансовымъ потерямъ бюджетовъ, ущербу экономикамъ, переходу къ постоянному нарушенію конституціонныхъ правъ гражданъ. Открытое письмо федеральному канцлеру Германіи Ангелѣ Меркель, раскрывающее невѣрную интерпретацію данныхъ COVID-19 СМИ и политиками, было подготовлено авторомъ и взято за основу настоящего коммюнике.

Ключевыя слова: COVID-19, SARS-CoV-2, права человека, демократія, нарушение конституцій, закрытія

Въ моемъ краткомъ сообщеніи я просуммировалъ основныя положенія, легшія въ основу моего открытаго письма Федеральному канцлеру Германіи Ангелѣ Меркель относительно логичности, разумности и конституціонной правомѣрности тѣхъ мѣръ, которыя къ настоящему моменту (начало апрѣля 2020 года) предприняты въ Германіи для «спасенія» нѣмецкаго народа отъ коронавирусной болѣзни COVID-19. Съ моей точки зрѣнія – а я занимаюсь микробиологическими изслѣдованіями всю сознательную жизнь – мѣры противодѣйствія, отключившія практически полностью экономику Германіи и запершія населеніе по домамъ, чрезмѣрны и не соотвѣтствуютъ вирусной угрозѣ населенію.

Въ настоящемъ сообщеніи я сформулирую нѣсколько основныхъ моментовъ, связанныхъ съ распространениемъ и опасностью COVID-19, которые «очевидны» для массъ-медіа, но крайне спорны съ научной точки зрѣнія. Идеологія всеобщей паники, въ февралѣ–мартѣ 2020 года охватившая вѣсь міръ, крайне негативно сказывается въ настоящее время на Германіи и въ цѣломъ на Европѣ: на системѣ здравоохраненія, экономикѣ и демократіи. Эта идеологія породила другую – идеологію максимальнаго раздѣленія міра и массовыхъ закрытій. Люди помѣщаются въ дома на «самоизоляцію», бизнесъ закрывается, города оцѣпляются, дороги блокируются. Создается угроза финансовымъ потокамъ и цѣпочкамъ поставокъ, на которыхъ держится современная глобальная экономика, построенная на географическомъ и страновомъ раздѣленіи труда. Никто еще не оцѣнилъ плюсовъ и минусовъ подхода, связаннаго съ закрытіями – вѣсь міръ поступилъ одинаково и одновременно, надѣясь на «очевидность» мѣръ публичной политики, нацѣленныхъ на закрытія всего и вся и на якобы временныя нарушенія гражданскихъ и конституціонныхъ правъ гражданъ.

Взвѣшенный научный анализъ призванъ противостоять идеологіи массовыхъ закрытій, разумность и правомочность которой «доказывается» каждый день СМИ и рядомъ политиковъ, включая европейскія массъ-медіа и политическіе круги нѣкоторыхъ странъ Европы. Будучи почетнымъ профессоромъ Университета Иоганна Гутенберга въ Майнцѣ, я чувствую

себя обязанным критически отнестись к далеко идущим последствиям ограничений на общественную жизнь и деятельность, которых мы в настоящий момент накладываем на себя, чтобы остановить распространения вируса, вызывающего COVID-19.

Моей целью ни в коей мере не является преуменьшать опасность вируса или распространять политические заявления. Однако, я полагаю себя ответственным внести научный вклад, попытавшись трезво оценить текущие данные и факты, а также задать вопросы, которые в пылу жарких обсуждений могут остаться неотвеченными.

Причины моего беспокойства относятся к непредсказуемым социально-экономическим последствиям суровых мер по сдерживанию вируса, которых в настоящее время применяются во многих частях Европы и особенно серьезно в Германии.

Я бы хотел обсудить преимущества и недостатки ограничения публичной жизни с долгосрочными последствиями, которых могут возникнуть, спокойно и критично, с необходимой долей предвидения. По крайней мере пять вопросов до сих пор остаются без ответов, однако ответы на них жизненно необходимы. Они могли бы помочь защитить группы риска без ограничения гражданских свобод и не усугублять и без того немалое разделение в немецком обществе.

Статистика. В эпидемиологии – науке, разработанной Робертом Кохом, проводится явное различие между болезнью и инфекцией, ее вызвавшей. То, что болезнь вызвана тем или иным возбудителем, нуждается в клинических (симптоматических) доказательствах (Robert Koch-Institut 2015). Значит, только пациенты с такими симптомами, как высокая температура и кашель, могут быть включены в статистику новых случаев.

Таким образом, новый случай заражения, доказанный тестом, не обязательно означает, что мы имеем дело с новым случаем болезни, требующем госпитализации, тем более специально оборудованной больничной койки с аппаратом искусственной вентиляции легких. Несмотря на это, уже общим местом стало то, что примерно пять процентов от зараженных – это тяжелобольные люди, требующие процедуры контролируемой ИВЛ. Если ориентироваться на такие цифры, то, разумеется, система здравоохранения Германии не выдержит. Необходимо делать четкое разделение между бессимптомными носителями и реальными пациентами, проявляющими симптоматическую картину, особенно, с тяжелыми симптомами.

Опасность. Ряд коронавирусов распространен по миру, притом безо всякой медийной реакции на них (Killerby et al. 2018). О них не только никто не трубит на каждом углу, о них просто никто не знает, поскольку СМИ попросту ничего о них сами не знают и, следовательно, не сообщают широкой публике. В «Международном журнале антимикробных агентов» вскоре будет напечатана статья «SARS-CoV-2: страх против данных», в которой рассматривается как раз этот вопрос (Roussel et al. 2020). Результаты, полученные авторами, показывают, что новый вирус SARS-CoV-2 не является чем-то принципиально новым, невиданным доселе, радикально отличающимся от коронавирусов, известных к настоящему моменту, по опасности.

В связи с этим, возникает вопрос, как нагрузка на отделения интенсивной терапии системы здравоохранения, связанная с COVID-19, соотносится с нагрузкой, связанной с

другими коронавирусами (напримѣръ, извѣстные SARS и MERS или менѣе извѣстные). Не менѣе важнымъ является вопросъ о томъ, какъ эта пропорція вліяетъ или повліяетъ въ будущемъ на мѣры, проводимыя правительствами. Важнымъ факторомъ діагностики болѣзни COVID-19 является то, что именно ея возбудитель явился рѣшающимъ факторомъ въ развитіи клинической картины.

Распространеніе. Въ «Южнонемецкой газетѣ» опубликованъ обзоръ, въ которомъ утверждается, что даже въ Институтѣ заразныхъ болѣзней Коха нѣтъ точной статистики о томъ, сколько на данный моментъ протестировано людей на возбудитель COVID-19. Однако недавно для Германіи было установлено, что быстрый ростъ случаевъ зараженія отчасти объясняется вводомъ въ эксплуатацію новыхъ тестъ-системъ (Charisius 2020). Слѣдовательно, представляется разумнымъ предположить, что вирусъ распространился среди здороваго населенія по большому счету незамѣченнымъ. Тогда въ качествѣ слѣдствій этого мы отмѣтимъ слѣдующія обстоятельства. Официальная смертность – на 26 марта 2020 года было зарегистрировано 206 смертей на 37 300 инфицированныхъ, т.е. 0.55 процента – завышена. Съ другой стороны, это означаетъ, что распространеніе вируса среди здороваго населенія едва ли будетъ возможно полностью остановить. Въ связи съ этимъ, крайне необходимо статистически случайное тестированіе населенія, чтобы понять реальную картину распространенія вируса въ популяціи.

Смертность. На настоящее время въ Германіи официальная смертность 0.55%. Массъ-медіа привлекаютъ избыточное вниманіе къ проблемѣ возможнаго роста уровня смертности. Многие полагаютъ, что смертность можетъ выстрѣлить, какъ въ Италіи (до 10%) и Испаніи (до 7%).

По всему міру совершается одна и та же ошибка: смертность приписывается вирусу въ тотъ самый моментъ, когда тестъ даетъ положительный результатъ, и человекъ умираетъ. Другіе возможныя причины смерти просто не рассматриваются. Это нарушаетъ основной принципъ эпидемиологіи: причину смерти можно приписывать тому или иному агенту только если доказано, что онъ сыгралъ важную роль въ болѣзни. Въ правилахъ Ассоціаціи научно-медицинскихъ обществъ Германіи указано: «Въ дополненіе къ причинѣ смерти, всегда должна быть указана цѣпочка причинъ, причемъ въ свидѣтельствѣ о смерти соотвѣтствующая болѣзнь должна находиться не менѣе чѣмъ на третьемъ мѣстѣ. Иногда допускается указаніе и четырехзвенныхъ цѣпочекъ» (S1-Leitlinie 2017).

На данный моментъ нѣтъ никакой информации о томъ, предпринимались ли попытки болѣе критическаго анализа факторовъ смертности, хотя бы въ ретроспективномъ ключѣ. Германія не должна слѣдовать всеобщей неправильной тенденціи приписыванія смертности текущему вирусу только потому, что въ физиологическихъ тканяхъ / жидкостяхъ онъ былъ найденъ въ моментъ смерти.² Необходимо выработать алгоритмы различенія смертности отъ коронавируса и другихъ причинъ.

Сравненіе. «Жуткая ситуація въ Италіи» – этотъ маркеръ постоянно используется въ нѣмецкихъ и иныхъ СМИ. На самомъ дѣлѣ, настоящая роль вируса въ Италіи пока неясна по многимъ причинамъ – не только въ силу вышеизложенныхъ соображеній, но также и ввиду

² А симптоматика была неизвестной – прим. ред.

ряда внѣшнихъ факторовъ, дѣлающихъ этотъ регионъ особо чувствительнымъ къ вируснымъ респираторнымъ заболѣваніямъ.

Однимъ изъ факторовъ является хроническое загрязнение воздуха на сѣверѣ Италіи. По ряду оцѣнокъ, этотъ факторъ, даже въ отсутствіе нынѣшняго вируса, привелъ къ росту смертности въ 2006 году къ дополнительнымъ смертямъ по какъ минимумъ по 6 000 человекъ на городъ въ 13 городахъ Сѣверной Италіи (Martuzzi et al., 2006). Съ тѣхъ поръ экологическая ситуація тамъ сильно не измѣнилась (European Environment Agency 2019). Промышленныя загрязненія воздуха могутъ сильно вліять на рискъ развитія легочныхъ и бронхіальныхъ заболѣваній какъ у молодыхъ, такъ и пожилыхъ людей (Croft et al. 2019).

27.4% особенно уязвимаго пожилого населенія живетъ въ Италіи вмѣстѣ съ молодыми, а въ Испаніи и того больше – 33.5%. Въ Германіи же процентъ пожилыхъ, живущихъ одной семьей съ молодыми, намного ниже – всего 7% (United Nations 2017). Согласно Рейнхарду Буссе, директору департамента управленія здравоохраненіемъ въ Технологическомъ университетѣ Берлина, Германія намного лучше (примѣрно въ 2.5 раза) оснащена аппаратами (модулями) интенсивной терапіи, чѣмъ Италія (Deutsches Arzteblatt 2020).

Такимъ образомъ, мы видимъ, что къ Пасхѣ 2020 года назрѣла исключительно острая необходимость пересмотра правительственныхъ мѣръ, связанныхъ съ закрытіями большинства странъ міра, особенно въ Европѣ, а также въ выработкѣ единыхъ или хотя бы подобныхъ стратегій и правилъ сбора статистической информации по COVID-19. Данный опытъ можетъ и долженъ быть ретранслированъ на Россію.

Conflicts of interest: None declared.

REFERENCES

- Charisius, H. 2020. Covid-19: Wie gut getestet Deutschland? Süddeutsche Zeitung.
- Croft et al. 2020. The Association between Respiratory Infection and Air Pollution in the Setting of Air Quality Policy and Economic Change. *Ann. Am. Thorac. Soc.* 2019, 16, 321–330.
- Deutsches Ärzteblatt. 2020. Überlastung deutscher Krankenhäuser durch COVID-19 laut Experten unwahrscheinlich.
- European Environment Agency. 2019. Air Pollution Country Fact Sheets.
- Johns Hopkins University. 2020. Coronavirus Resource Center.
- Killerby et al. 2018. “Human Coronavirus Circulation in the United States 2014–2017.” *J. Clin. Virol.* 101, 52–56.
- Martuzzi et al. 2006. “Health Impact of PM10 and Ozone in 13 Italian Cities.” In *World Health Organization Regional Office for Europe*. WHOLIS number E88700.
- Robert Koch-Institut. 2015. Fachwörterbuch Infektionsschutz und Infektionsepidemiologie. Fachwörter – Definitionen – Interpretationen. Robert Koch-Institut, Berlin.
- Roussel et al. 2020. “SARS-CoV-2: Fear Versus Data.” *Int. J. Antimicrob. Agents* 105947.

S1-Leitlinie. 2017. 054-001, Regeln zur Durchführung der ärztlichen Leichenschau. AWMF Online.

United Nations. 2017. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Living Arrangements of Older Persons: A Report on an Expanded International Dataset (ST/ESA/SER.A/407).

Author / Авторъ

Univ.-Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi, the son of Thai diplomats, spent childhood and adolescence in the USA, Switzerland, Egypt and Thailand. After studying human medicine in Germany, he began his scientific career and most recently headed the Institute for Medical Microbiology and Hygiene at the Johannes Gutenberg University Mainz for 22 years.

He has published over 300 articles in international journals and is one of the most cited medical researchers in Germany. During his award-winning university teaching, he brought the subject of infections to the public and politicians in numerous appearances. In addition to numerous scientific awards, he was awarded the Order of Merit of the State of Rhineland-Palatinate.

Sucharit Bhakdi,

Visiting Professor,
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Christian-Albrechts-Platz 4, 24118 Kiel,
Germany

© Sucharit Bhakdi

Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

